

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АГАХИ И ВЗГЛЯДЫ НА ДИПЛОМАТИЮ

Саъдуллоева Сабина Суръатовна

Студентка 3 курса, Ташкентского Государственного Университета
Востоковедения, института внешней политики и международных экономических
отношений, кафедры Международных отношений
Номер телефона: +99893 3523208 e-mail: sabinasadullaeva32@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15051513>

Аннотация. В данной статье рассматривается государственная внешняя политика, отраженная в трудах одного из выдающихся узбекских историков и поэтов 19 века - Мухаммада Ризы Эрниеэбека Агахи. Проведен детальный анализ его взглядов на дипломатию, зафиксированных в исторических источниках. Кроме того, рассмотрены методы ведения дипломатии, характер межгосударственных соглашений, а также влияние геополитических факторов на формирование внешнеполитических решений ханства. Особый акцент сделан на ключевых направлениях внешнеполитического курса Хорезма, включая взаимодействие с Российской империей, Ираном и соседними государствами Центральной Азии. В заключении предпринята попытка сопоставления основных идей Агахи с современными исследованиями по истории дипломатии региона, используя методы сравнительного анализа.

Ключевые слова: Агахи, Хорезмское ханство, внешняя политика, дипломатия, международные отношения, 19 век, геополитика, историческая хроника.

Abstract. This article examines the state foreign policy reflected in the works of one of the most prominent Uzbek historians and poets of the 19th century, Muhammad Riza Erniyozbek Agahi. A detailed analysis is conducted of his views on diplomacy, as recorded in historical sources. . Additionally, the study explores diplomatic methods, the nature of interstate agreements, and the influence of geopolitical factors on the formation of the khanate's foreign policy decisions. Special attention is given to the key directions of Khorezm's foreign policy, including its interactions with the Russian Empire, Iran, and neighboring Central Asian states. In conclusion, an attempt is made to compare Agahi's main ideas with modern research on the history of diplomacy in the region, using comparative analysis methods.

Keywords: Agahi, Khorezm Khanate, foreign policy, diplomacy, international relations, 19th century, geopolitics, historical chronicle.

Anotatsiya. Ushbu maqolada srning mashhur o'zbek tarixchisi va shoiri Muhammad Rizo Erniyozbek o'g'li Ogahi asarlarida aks etgan davlat tashqi siyosati ko'rib chiqiladi. Uning diplomatiya haqidagi qarashlari tarixiy manbalarda qayd etilgan holda batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, diplomatiya usullari, davlatlararo bitimlarning tabiati hamda geosiyosiy omillarning xonlikning tashqi siyosiy qarorlariga ta'siri o'rganiladi. Xorazm tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari, jumladan Rossiya imperiyasi, Eron va Markaziy Osiyoning qo'shni davlatlari bilan o'zaro munosabatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Xulosa o'rnida Ogahi g'oyalari zamonaviy mintaqa diplomatiya tarixi tadqiqotlari bilan taqqoslanib, qiyosiy tahlil usullari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: Ogahi, Xorazm xonligi, tashqi siyosat, diplomatiya, xalqaro munosabatlar, 19-asr, geosiyosat, tarixiy yilnoma.

Введение. Процесс изучения внешнеполитического курса Хорезмского ханства в 19 веке представляет значительный научный интерес в контексте исследования геополитических процессов Центральной Азии. Одним из ключевых источников по данной теме являются исторические труды выдающегося узбекского историка, поэта и переводчика Мухаммада Ризы Эрнийезбека Агахи. Его произведения, созданные в жанре исторической хроники, не только фиксируют важнейшие политические события эпохи, но и содержат аналитический разбор дипломатических отношений Хорезма с Османской империей, Российской империей, Ираном и государственными образованиями Средней Азии.

Продолжая научное наследие своего наставника Муниса, Агахи подробно исследовал механизмы реализации внешнеполитического курса Хорезмского ханства, специфику межгосударственных соглашений и влияние геополитических факторов на стратегические решения хивинских правителей. Его исторические сочинения, такие как «Фирдавс ул-икбол», «Зубдат ут-таворих» и «Шоҳиди иқбол», представляют собой ценные источники, содержащие сведения о политической и военной истории региона.¹

Данная статья посвящена анализу дипломатических концепций, отражённых в трудах Агахи, и их значению для понимания внешнеполитической стратегии Хорезма в 19 веке. Особое внимание уделяется влиянию внешних факторов на принятие политических решений, а также методам дипломатического взаимодействия ханства с другими государственными образованиями.² В заключении проводится сопоставление взглядов Агахи с современными исследованиями в области истории международных отношений, что позволяет глубже осмыслить роль Хорезмского ханства в системе международных связей того периода.

Основная часть. В 19 веке Хорезмское ханство находилось в сложной геополитической ситуации, балансируя между интересами крупных держав региона, включая Российскую империю, а также Иран. Стремясь сохранить независимость, государство активно использовало дипломатические механизмы, противостоя внешним угрозам и извлекая выгоду из международных отношений. Важную роль в изучении внешней политики ханства играет труд Мухаммада Ризо Огахия «Риёз ад-давла» («Сад государства»), в котором подробно освещаются дипломатические миссии, военные столкновения, заключение мирных договоров и торговые соглашения, что делает его работы ценным историческим источником. Дипломатические представительства Хорезма направлялись к правителям соседних государств с целью заключения союзов, урегулирования территориальных конфликтов и развития экономических связей. Огахи детально описывает приёмы посольских делегаций, демонстрируя сложность дипломатических ритуалов и значимость протокольных норм того времени.³ Тот период, дипломатия Хорезма основывалась на строго установленных протокольных традициях. Дипломатические миссии сопровождалась церемониями, обменом подарками и официальной перепиской, что подчеркивало высокий статус как

¹ Муниров К. «Историография в Хорезме (XVI-XIX века и начало XX века)» . публикация/ Гафур Гулям /, 2002

² Матякубов Ш. Освещение реалий хивинского ханства и ханов XIX века в исторических трудах Агахи. Tamaddun nuri jurnali. 10 (61), 131-134, 2024

³ Огахий, М.Р. (1874). Риёз ад-давла («Сад государства») .

отправителей, так и принимающей стороны. Агахи подробно описывает деятельность послов, отмечая, что они должны были не только владеть искусством риторики, но и разбираться в политике, экономике и международных отношениях. Их миссия заключалась не только в передаче посланий, но и в сборе разведывательной информации о политической обстановке в странах, куда они направлялись.⁴

Что касается дипломатических отношений Хорезма с Российской империей и Ираном. Одним из важнейших направлений внешней политики Хорезма были отношения с Российской империей. Огахий подробно описывает дипломатические переговоры с русскими представителями, а также конфликты, вызванные территориальными спорами. Продвигаясь в Среднюю Азию, Российская империя стремилась подчинить Хорезм своей политической и экономической системе. Несмотря на попытки ханства сохранить независимость, влияние России неуклонно росло, что в конечном итоге привело к его присоединению к империи.⁵ Однако, Агахи не смог до конца рассказать о вторжении Царской России в Среднюю Азию, так как не успел завершить своё произведение и скончался в 1874 году. Вторая глава его труда «Шоҳиди Иқбол» описывает войны, которые русские войска вели против Бухарского эмирата. В этом произведении сначала рассказывается о завоевании городов, принадлежащих Кокандскому ханству, войсками Царской России, а также о том, как Кокандское ханство обратилось за помощью к Хивинскому ханству. Однако Агахи не смог осознать причины социально-экономических отношений, которые Россия устанавливала с Хивой и другими ханствами, и не понял, каким образом проводилась колониальная политика Царской России.⁶

Если перейти к отношениям Хорезма с Ираном, то они отличились сложностью и противоречивостью. С одной стороны, государства были связаны тесными культурными и экономическими контактами, способствовавшими развитию торговли и обмену знаниями. С другой стороны, между ними нередко вспыхивали военные столкновения, обусловленные территориальными спорами и политическими амбициями. В своих трудах Огахий подробно описывает, как хорезмские дипломаты предпринимали усилия для мирного урегулирования конфликтов, однако геополитические интересы Ирана часто становились причиной обострения двусторонних отношений.⁷

Заключение. Глубокий анализ трудов Мухаммада Ризо Агахи показывает, что в 19 веке Хорезмское ханство оказалось в сложной геополитической ситуации, вынужденное балансировать между интересами Российской империи и Ирана. Несмотря на военные столкновения, дипломатия играла важнейшую роль в политике ханства, помогая сохранять его автономию и регулировать международные отношения. Взаимодействие с Россией включало как попытки мирного урегулирования конфликтов, так и постепенное усиление влияния Российской империи, что привело к зависимости Хорезма. Отношения с Ираном сочетали союзнические и враждебные элементы, отражая

⁴ Халфин, Н.А. (1988). Россия и Средняя Азия: дипломатические отношения XIX века. Москва.

⁵ Орозбоев А. Социально-политическая лексика в произведении огахи “Рияз уд-давля” (“государственные сады)/Узбекская история, литература и культура/19.09.2015 <https://kh-davron.uz>

⁶ “Звезды духовности” издательство народного наследия имени Абдуллы Кадыри, Ташкент, 1999.

⁷ Караев, О. История Средней Азии: политические процессы и международные отношения. Ташкент. 2000.

конкурентную борьбу за влияние в регионе. Центральное место в дипломатии занимали послы, которые не только представляли интересы ханства, но и выполняли разведывательные и посреднические функции. Агахи подробно описывает дипломатические традиции, подчеркивая их важность в международных отношениях. Его хроники остаются ценным историческим источником, позволяющим реконструировать внешнеполитическую стратегию Хорезмского ханства и выявить общие принципы дипломатии, актуальные до сих пор. Современные исследователи подтверждают значимость его трудов для изучения международных отношений Центральной Азии 19-го века.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Муниров К. «Историография в Хорезме (XVI-XIX века и начало XX века)» . публикация/ Гафур Гулям /, 2002
2. Матякубов Ш. Освещение реалий хивинского ханства и ханов XIX века в исторических трудах Агахи. Tamaddun nuri jurnali. 10 (61), 131-134, 2024
3. Огахий М.Р. (1874). Риёз ад-давла («Сад государства») .
4. Халфин Н.А. (1988). Россия и Средняя Азия: дипломатические отношения XIX века. Москва.
5. Орозбоев А. Социально-политическая лексика в произведении огахи “Рияз уд-давла” (“государственные сады)/Узбекская история, литература и культура/19.09.2015 <https://kh-davron.uz>
6. “Звезды духовности” издательство народного наследия имени Абдуллы Кадыри, Ташкент, 1999.
7. Караев О. История Средней Азии: политические процессы и международные отношения. Ташкент. 2000